

Wo Sachsen Anhalt trifft...

Der Name „Sachsen“ gehört zu den schillerndsten Begriffen der deutschen Geschichte: Drei Bundesländer führen ihren Landesnamen und ihre Wappen auf sächsische Traditionen zurück, mit der sächsischen Geschichte Großbritanniens bekommt der Begriff eine europäische und mit der Weltsprache AngelSÄCHSISCH sogar eine globale Dimension.

Nach dem Vorbild der sächsischen Königreiche auf der britischen Insel entstand an Harz, Elbe und Saale ein Königtum, in dessen Umfeld zum ersten Mal ein sächsisches „Wir“-Gefühl auf dem europäischen Kontinent in den Quellen greifbar wurde. Noch im Hochmittelalter lag das Kerngebiet des Elbostfälischen — der Sprache des Sachsenspiegels — um Aschersleben und Bernburg. Diese Landschaft war über die Saale (ursprünglich auch „Sächsische Saale“) und die Elbe (altnordischer Name: „Saxelfr“ = „der Sachsenfluß“) an die Nordsee angebunden. Über diese „Autobahn des Frühmittelalters“ wurden wertvolle Güter — beispielsweise Gold, Glasgefäße, Pelze und Frauenhaar — zwischen Skandinavien und dem Balkan transportiert. Zwischen Magdeburg und Merseburg finden sich die dichtesten historischen Zeugnisse der nordseegermanischen Sprache auf dem europäischen Kontinent.

Karl der Jüngere, Sohn Karls des Großen, kam im Jahre 806 nach „Waladala“, dem Zentrum eines ausgedehnten fränkischen Aufmarschgebietes, das sich von Alsleben über Bernburg und Staßfurt bis nach Calbe erstreckte, um hier aus der regionalen Führungsschicht der „sächsischen Ostleute“, slawischen Kriegern und aus Gebieten bis nach Bayern angereisten fränkischen Gruppen, den Kern eines neuartigen Kulturverbandes zu bilden, der später das ottonische König- und Kaisertum tragen sollte. Archäologische Befunde vom Oktober 2019 bezeugen, dass auf dem Gelände des Bernburger Schlosshofs möglicherweise bereits eine karolingerzeitliche Kirche gestanden hat. Sie bildete das Zentrum einer weitreichenden Verteidigungsanlage, die den Ort der großen Heeresversammlung des Frankenkönigs markieren könnte. Erst später reduzierte sich der Name „Waldau“ auf jenen Hof, der nach dem Tod des mächtigen ottonischen Markgrafen Gero an das Kloster Gernrode überging. Mit dem Frankenfeldzug von 806 begann, vom heutigen Bernburg aus, die dauerhafte Eingliederung der Gebiete östlich der Elbe-Saale-Linie in das fränkische Reich. In seiner historischen Überlieferung werden die drei Orte Magdeburg, Bernburg-Waldau und Halle erstmals gemeinsam erwähnt. Vom Bernburger Raum aus entstand die dreiteilige Gliederung unseres Bundeslandes auf der Elbe-Saale-Achse.

Nachdem sich Kaiser Otto I. immer länger im italienischen Süden seines Reiches aufhielt, wurde es notwendig, einen dauerhaften Stellvertreter in der sächsischen Basislandschaft seines Königtums zu berufen. Als erste mächtige Dynastie übernahmen die Billunger dieses Amt. Vertreter der einflussreichen Familien der Welfen und der

Askanier heirateten die Töchter des letzten Billungerherzogs, worauf zwischen beiden Familien eine Auseinandersetzung um den sächsischen Herzogstitel entbrannte, der die ehemalige Königslandschaft an Harz, Elbe und Saale schwer in Mitleidenschaft zog. Die ältere Billungertochter Eilika kämpfte für ihren Sohn Albrecht auf Seiten der Askanier, als ihr Sitz, die in diesem Zusammenhang erstmals erwähnte „Bernburg“, unter ungeklärten Umständen in Flammen aufging. Vermutlich wurden Reste des 1138 niedergebrannten, gewaltigen hölzernen Torgebäudes im August 2011 bei den Bauarbeiten zum Campus Technicus Standort II, östlich der Schlosskirche St. Aegidien, freigelegt. Erst dem Sohn Albrechts des Bären sollte es gelingen, das zu erreichen, wofür sein Vater sein Leben lang gekämpft hatte. Bernhard, dessen Namen „der Bärenstarke“ bereits berühmte Billungerherzöge getragen hatten, erhielt den sächsischen Herzogtitel im Jahr 1180 von Friedrich I. (Barbarossa) zugesprochen, nachdem er sich auch als militärischer Anführer der ostsächsischen Fürsten, der „Osterherren“, einen Namen gemacht hatte.

Sein einstiger Widersacher Heinrich der Löwe legte mit der prächtigen Residenz in Braunschweig die Messlatte hoch. Mit dem Bau eines mächtigen Herrschaftszentrums an der Saale wollte nun auch Bernhard beweisen, dass er des sächsischen Herzogsamtes würdig war. Beim Mainzer Hoftag 1184 erschien der neue Sachsenherzog mit einem Gefolge von 700 Rittern. Gleichzeitig schritten die Bauarbeiten auf seiner neuen „Bernburg“ voran. Bernhard errichtete hier eine umfangreiche romanische Burganlage und eine eindrucksvolle St. Aegidien-Kirche, deren mächtiger Vierungsturm sich nur wenige Meter entfernt von der Stelle erhob, wo möglicherweise einige Jahrzehnte zuvor das Tor der alten ottonenzeitlichen Befestigung, die in einer Urkunde auch einmal „Brandenburg“ genannt wurde, in Flammen aufging. Der Herzog demonstrierte damit, dass er den gesamten frühmittelalterlichen Bernburger Burgberg als Herrschaftsort beanspruchte.

Als Bernhard 1212 auf seiner „Bernburg“ starb, teilte er seinen Besitz zwischen seinen beiden Söhnen auf. Vermutlich hatte der Ältere, Heinrich, nach dem Recht des Sachsenspiegels das Recht der Teilung und der Jüngere, Albrecht, das Recht der Wahl. Albrecht entschied sich für das Herzogtum Sachsen, Heinrich bekam das spätere Fürstentum „Anhalt“. So wurden nicht nur zwei traditionsreiche Reichsfürstentümer — Anhalt und das spätere Kurfürstentum Sachsen — beim „Bernburger Erbfall“ gestiftet, hier, in der Saalestadt, überschritt auch der Name „Sachsen“ als Bezeichnung eines hochmittelalterlichen Territoriums die Elbe-Saale-Linie. Das ottonenzeitliche und welfische „Sachsen“ wird folglich über den „Bernburger Erbfall“ mit dem „Sachsen“ der sächsischen Askanier und der Wettiner verknüpft. Diese historische Brückenfunktion kennzeichnet Bernburg als einen deutschen Geschichtsort mit Alleinstellungspotenzial.

Im Jahr 1245 leitete die Hochzeit von Mechthild, der Tochter des welfischen Herzogs Otto I., dem ersten Herzog von Braunschweig-Lüneburg, mit Heinrich II. von Anhalt, dem Enkel Bernhards, eine wichtige Phase der welfisch-askanischen Kooperation ein.

Sowohl die Landesnamen „Sachsen“ und „Anhalt“, der sächsische Balkenschild, später ergänzt durch einen Rautenkranz, als auch der „Anhaltische Bär“ haben ihre Wurzeln in

Bernburg. Im Jahr 1423, nach dem Aussterben der Wittenberger Askanier, erhielten die Wettiner die sächsische Kurfürsten- und Herzogswürde. Nachdem der wettinische „König von Sachsen“ bis zuletzt zu Napoleon gehalten hatte, verlor er aufgrund der Beschlüsse des Wiener Kongresses 1815 den Großteil seiner Gebiete, die an den preußischen König übergingen. Dieser wurde zum neuen Landesherren im ehemaligen sächsischen Kurkreis Wittenberg, woran sowohl der Name „Sachsen“ als auch das sächsische Rautenkranzwappen gebunden waren. Als "Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen" vereinigte Friedrich Wilhelm III. die seit dem Dreißigjährigen Krieg zertrümmerte, historische sächsische Königslandschaft zur preußischen „Provinz Sachsen“. Das sächsische „Wir“-Gefühl war dort nie völlig erloschen.

Im Ergebnis der Landtagswahl 1946 in Sachsen-Anhalt wurde die SED zwar deutlich stärkste Partei, verpasste jedoch die absolute Mehrheit. Die LDP, als zweitstärkste Kraft, stellte dann, eine Allparteienregierung anführend, den Ministerpräsidenten. Die CDU wurde drittstärkste Partei. Eine weitere Besonderheit war, dass Erhard Hübener, der bereits in der Weimarer Zeit der Landeshauptmann der Provinz Sachsen war, als Ministerpräsident wiedergewählt wurde. Auf seine bereits in die Vor-NS-Zeit zurückreichende Idee hin, erhielt das neue Land den Namen „Sachsen-Anhalt“. Da der CDU die sächsischen Traditionen besonders wichtig waren, fanden die ersten Sitzungen des neuen Landtags in Halle unter einem sächsischen Rautenkranzwappen — ohne jegliche Zutaten — statt. Nach der Wiedereinrichtung des Landes Sachsen-Anhalt trat mit dem Gesetz über Wappen, Flaggen und Siegel am 29. Januar 1991 der Bernburger Bär in der Tradition des Wappens des Freistaates Anhalt in das sachsen-anhaltische Landeswappen ein. Aufgrund einer Bernburger Initiative wurde im April 2017 die ehemalige Landesdienstflagge zur Landesflagge Sachsen-Anhalts umgewandelt. Seitdem kann jeder seine Verbundenheit mit dem Land Sachsen-Anhalt durch die Verwendung der Landesflagge zum Ausdruck bringen. Damit wurden, nach 779 Jahren, die 1212 in Bernburg begonnenen, sächsischen und anhaltischen Traditionslinien wieder vereint.

Knapp 300 Jahre nach dem „Bernburger Erbfall 1212“ lässt Fürst Wolfgang in Bernburg ein deutschlandweit einzigartiges Gebäude errichten. Die „Bernburger Leuchte“ ist nicht nur ein noch zu Lebzeiten Martin Luthers geschaffenes Denkmal für die einflussreichen politischen „Macher“ der Reformation, sie versammelt auch die mächtigen sächsischen Fürstenhäuser der Welfen, Wettiner, Hohenzollern und Askanier zu einer steinernen „Fürstenversammlung“, einschließlich des Kaisers. Alle abgebildeten sächsischen Fürsten lebten zum Zeitpunkt der Erbauung des Gebäudes und konnten ihre Porträts nun in Bernburg bewundern:

Dort, „wo Sachsen Anhalt trifft“!